

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Husanova Zarini

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

MAKTABLARDA MATEMATIKA FANIDAN DARS O'TISH JARAYONIDA ZAMONAVIY
METODLARNI QO'LLASH

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2022 /OKTABR